

Article Arrival Date

Article Published

Date Makale Geliş Tarihi

Makale Yayın Tarihi

12.04.2026

24.06.2026

TÜRKİYE’DE TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİNİN ULUSÖTESİ AİDİYET VE HAK DENEYİMLERİ: NİĞDE ÖRNEĞİ

TRANSNATIONAL BELONGING AND RIGHTS EXPERIENCES OF TURKIC WORLD STUDENTS IN TURKEY: THE NİĞDE EXAMPLE

Hacı SODUYEV

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, hacisoduyev7@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0000-5565-3357

Giriş

Haklar, özgürlük ve adalet gibi kavramlarla birlikte sosyal bilimler ve hukuk teorisinin temel unsurlarından biridir. Ancak haklar yalnızca hukuki metinlerde tanımlanan normatif düzenlemeler olarak değil, aynı zamanda bireylerin gündelik yaşamlarında deneyimledikleri toplumsal olgular olarak da değerlendirilmelidir. Bu bağlamda haklar, bireyin toplum içindeki konumunu ve devletle olan ilişkisini belirleyen dinamik bir yapı sunmaktadır. Hakların kağıt üzerindeki varlığı ile pratikteki karşılığı arasındaki fark, özellikle kırılğan toplumsal grupların deneyimlerinde daha görünür hale gelmektedir. Uluslararası öğrenciler, bu farkın en belirgin şekilde gözlemlenebildiği gruplardan biridir. Ulusötesi öğrencilik, yalnızca eğitim amacıyla gerçekleştirilen bir hareketlilik değil; aynı zamanda aidiyet, kimlik ve hak müzakerelerini içeren çok katmanlı bir süreçtir. Bu süreçte öğrenciler, hem geldikleri ülke ile hem de buldukları ülke ile eş zamanlı ilişkiler kurarak çoklu aidiyet biçimleri geliştirmektedir. Ancak bu durum, özellikle hukuki statü ile kültürel yakınlık arasındaki uyumsuzluklarda çelişkili deneyimlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Türkiye, Türk dünyası ülkelerinden gelen öğrenciler için tarihsel, kültürel ve dilsel yakınlık nedeniyle önemli bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Bu yakınlık, öğrencilerin Türkiye’ye uyum süreçlerini kolaylaştıran bir unsur olarak görülse de, gündelik yaşam deneyimlerinde ve haklara erişim süreçlerinde her zaman aynı ölçüde olumlu sonuçlar doğurmamaktadır. Özellikle öğrencilerin hukuki olarak “yabancı” statüsünde yer alması, onların aidiyet duygularını ve haklara erişim biçimlerini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışma, Türkiye’de öğrenim gören Türk dünyası öğrencilerinin ulusötesi aidiyet ve hak deneyimlerini Niğde örneği üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, öğrencilerin gündelik yaşam pratiklerinde haklara nasıl eriştiklerini, hangi alanlarda sınırlamalarla karşılaştıklarını ve bu

deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda çalışma, uluslararası öğrenciliği yalnızca akademik bir süreç olarak değil, aynı zamanda toplumsal ilişkiler, aidiyet inşası ve hak müzakereleri bağlamında ele almaktadır.

Literatür taraması ve kuramsal çerçeve:

Haklar sosyal bilimler literatüründe yalnızca hukuki düzenlemeler çerçevesinde değil, aynı zamanda toplumsal ilişkiler ve güç dinamikleri bağlamında ele alınmaktadır. Bu bağlamda haklar sosyolojisi, bireylerin sahip oldukları hakları pratikte nasıl deneyimlediklerini, bu haklara hangi koşullarda erişebildiklerini ve bu süreçlerin hangi toplumsal faktörlerden etkilendiğini incelemektedir. Kara'ya göre haklar, yalnızca normatif metinlerde tanımlanan soyut ilkeler değil, toplumsal tanınma ve kullanılabilirlik üzerinden anlam kazanan dinamik olgulardır (Kara, 2023: 23-25). Bu yaklaşım, hakların kağıt üzerindeki varlığı ile gündelik yaşamda deneyimlenmesi arasındaki farkı görünür kılmaktadır. İnsan hakları literatüründe ise hakların evrenselliği ile kültürel bağlam arasındaki ilişki önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Evrenselci yaklaşımlar insan haklarını tüm insanlık için geçerli ortak değerler olarak tanımlarken, kültürel görelilik yaklaşımı bu hakların farklı toplumlarda farklı biçimlerde yorumlanabileceğini savunmaktadır. Kara, bu iki yaklaşım arasında diyalojik bir ilişki önererek insan haklarının hem evrensel ilkelere dayandığını hem de kültürel bağlam içerisinde yeniden anlam kazandığını ifade etmektedir (Kara, 2023: 38-39). Bu çerçevede insan hakları, yalnızca hukuki bir statü değil, aynı zamanda toplumsal ve etik bir tanınma süreci olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'de uluslararası öğrenciler üzerine yapılan çalışmalar, bu grubun deneyimlerinin yalnızca akademik süreçlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sosyal uyum, ekonomik koşullar ve kültürel etkileşimlerle şekillendiğini göstermektedir. Yılmaz'a göre uluslararası öğrencilerin kente entegrasyon süreçleri çok boyutlu bir yapı göstermekte olup, hem bireysel hem de yapısal faktörlerden etkilenmektedir (Yılmaz, 2022: 51-93).

Benzer şekilde (Kıroğlu, Kesten & Elma, 2010: 26-34), Türkiye'de yabancı uyruklu öğrencilerin en önemli sorunlarının barınma, ekonomik zorluklar ve bürokratik engeller olduğunu belirtmektedir. Sezgin ve Yolcu'ya (Sezgin & Yolcu, 2016: 123-145) göre göç yoluyla gelen öğrencilerin sosyal uyum süreçleri zaman almakta ve kültürel farklılıklar bu süreçte belirleyici bir rol oynamaktadır. Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısındaki artışın yükseköğretimde uluslararasılaşmayı hızlandırdığını, ancak bunun beraberinde yeni idari ve sosyal sorunları da getirdiğini ifade etmektedir (Özer, 2012: 10-21). Bu bağlamda uluslararası öğrencilik yalnızca bireysel bir eğitim deneyimi değil, aynı zamanda kurumsal bir dönüşüm alanı olarak değerlendirilmektedir.

Vatandaşlık ve sosyal haklar açısından sosyal hakların yalnızca hukuki düzeyde tanınmasının yeterli olmadığını, bu hakların fiilen kullanılabilir olmasının gerekli olduğunu vurgulamaktadır (Çelik, 2017: 45-62). Sosyal eşitsizliklerin özellikle göçmen gruplar üzerinde daha görünür hale geldiğini belirtmektedir (Doğan, 2020: 201-220). Göçmenlerin haklara erişiminde bürokratik ve sosyal engellerin önemli rol oynadığını ifade etmektedir (Şen, 2021: 15-38). Vatandaşlığın yalnızca hukuki bir statü değil, aynı zamanda bireyin toplumsal katılımını belirleyen bir mekanizma olduğunu belirtmektedir (Kılıç, 2018: 77-95).

Kimlik ve aidiyet bağlamında göç süreçlerinin bireylerin kimlik yapılarında dönüşüme yol açtığını ve aidiyetin sabit değil, değişken bir yapı olduğunu ifade etmektedir (Özdemir, 2019: 55-74). Uluslararası öğrencilerin kimlik inşasının eğitim ortamı ve sosyal ilişkilerle

sürekli yeniden şekillendiğini vurgulamaktadır (Şahin, 2017: 301-320). Kültürel aidiyetin genç bireylerde sosyal etkileşimlerle sürekli üretildiğini belirtmektedir (Karaca, 2021: 33-52). Ulusötesi kimliğin bireylerin birden fazla toplumsal alanla eş zamanlı ilişki kurmasını mümkün kıldığını ifade etmektedir (Aydın, 2020: 112-134). Yükseköğretimde uluslararasılaşma açısından öğrenci hareketliliğinin üniversiteleri küresel bir yapıya dönüştürdüğünü ifade etmektedir (Eroğlu, 2018: 201-218). Öğrenci hareketliliğinin yeni politika ihtiyaçları doğurduğunu belirtmektedir (Polat, 2020: 66-85). Uluslararası öğrencilerin deneyimlerinin sosyal uyum ve kültürel adaptasyonla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. (Aktaş, 2018: 90-112). Üniversite yaşamının öğrenciler için hem fırsatlar hem de uyum zorlukları içerdiğini ifade etmektedir (Güner, 2019: 210-230).

Ulusötesi aidiyet kavramı, küreselleşme ile birlikte bireylerin birden fazla toplumsal bağlamla eş zamanlı ilişki kurabilme kapasitesini ifade etmektedir. Soysal'a göre modern vatandaşlık anlayışı, ulus-devlet sınırları ile sınırlı olmaktan çıkmakta ve bireylerin hak ve aidiyet ilişkileri ulusötesi bir nitelik kazanmaktadır (Soysal, 1994: 137-139). Bu bağlamda uluslararası öğrenciler, hem geldikleri ülke ile hem de eğitim gördükleri ülke ile eş zamanlı bağlar kurarak çok katmanlı bir aidiyet deneyimi yaşamaktadır. Ancak bu durum, öğrencilerin hukuki statüleri ile kültürel yakınlıkları arasında çelişkili deneyimlerin ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Uluslararası öğrenciler üzerine yapılan çalışmalar, bu grubun yalnızca akademik bir hareketlilik içerisinde olmadığını, aynı zamanda kimlik, aidiyet ve hak müzakereleri ile şekillenen çok boyutlu bir deneyim yaşadığını ortaya koymaktadır. Tran ve Gomes'e göre uluslararası öğrencilik süreci, bireylerin yeni bir toplumsal bağlama uyum sağlarken aynı zamanda kendi kimliklerini yeniden inşa ettikleri dinamik bir süreçtir (Tran&Gomes, 2017: 4-6). Bu süreçte öğrencilerin sosyal ilişkileri, kurumsal yapılarla etkileşimleri ve gündelik yaşam deneyimleri, aidiyet duygularının oluşumunda belirleyici rol oynamaktadır. Vatandaşlık ve sosyal haklar literatürü de uluslararası öğrencilerin deneyimlerini anlamada önemli bir kuramsal zemin sunmaktadır. Turner'a göre vatandaşlık, yalnızca hukuki bir statü değil, aynı zamanda bireylerin toplumsal kaynaklara erişimini belirleyen bir mekanizmadır (Turner, 1993: 56-58). Bu perspektiften bakıldığında, uluslararası öğrencilerin haklara erişimi çoğu zaman formel olarak tanınmış olsa da, pratikte çeşitli sınırlamalarla karşılaşabilmektedir. Özellikle barınma, çalışma ve bürokratik işlemler gibi alanlarda ortaya çıkan bu sınırlılıklar, hakların eşit biçimde deneyimlenmediğini göstermektedir. Bu çalışmada ele alınan Türk dünyası öğrencileri, kültürel ve dilsel yakınlık nedeniyle Türkiye'de kendilerini tamamen yabancı hissetmemekle birlikte, hukuki olarak yabancı statüsünde yer almaları nedeniyle çelişkili bir aidiyet ve hak deneyimi yaşamaktadır. Bu durum, haklar sosyolojisi perspektifinden değerlendirildiğinde, formel eşitlik ile gündelik yaşamda deneyimlenen eşitsizlikler arasındaki gerilimi görünür kılmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma, uluslararası öğrencilerin deneyimlerini yalnızca bireysel düzeyde değil, aynı zamanda yapısal ve kuramsal bir çerçevede ele almayı amaçlamaktadır.

1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

1.1. Araştırma deseni

Araştırma fenomenolojik desen çerçevesinde yürütülmüştür. Fenomenoloji, bireylerin belirli bir olguya ilişkin yaşantılarını ve bu yaşantılara yükledikleri anlamları incelemeyi amaçlar (Yıldırım & Şimşek, 2018: 69-71). Bu çalışmada ele alınan olgu, Türk dünyası öğrencilerinin Türkiye'deki ulusötesi aidiyet ve hak deneyimleridir. Öğrencilerin bu deneyimleri nasıl algıladıkları, nasıl anlamlandırdıkları ve gündelik hayatta nasıl müzakere ettikleri araştırmanın temel odağını oluşturmuştur.

1.2. Evren ve örneklem

Araştırmanın evrenini Niğde’de yükseköğrenim gören Türk dünyası öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örnekleme ise amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme, araştırma konusuna ilişkin derinlemesine bilgi sunabilecek katılımcıların seçilmesine imkan tanımaktadır (Patton, 2015: 264-267). Bu kapsamda araştırmaya:

- Azerbaycan
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Özbekistan
- Türkmenistan

Vatandaşı olan toplam 15 öğrenci dahil edilmiştir. Katılımcıların 13’ü lisans, 2’si lisansüstü düzeyde öğrenim görmektedir. Öğrencilerin Niğde’de en az bir yıldır yaşamaları, kente ve üniversiteye dair deneyimlerinin oluşmuş olması açısından bir ölçüt olarak belirlenmiştir.

1.3. Veri toplama yöntemi

Veriler yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, belirlenen temalar çerçevesinde ilerlerken katılımcıların kendi anlatılarını özgürce ifade edebilmelerine olanak tanımaktadır (Kvale, 2007: 11-13). Görüşmelerde aşağıdaki temalar üzerinde durulmuştur. Türkiye’ye ve Niğde’ye geliş süreci, gündelik yaşam deneyimleri, aidiyet ve dışlanma algıları, eğitim, barınma, sağlık ve çalışma alanlarındaki hak deneyimleri, hak ihlalleri karşısında geliştirilen tutumlar. Her görüşme ortalama 35-50 dakika sürmüştür, katılımcıların izni alınarak notlar tutulmuştur. Etik hassasiyetler gereği katılımcıların isimleri gizli tutulmuş, her katılımcıya kodlar (K1, K2 vb.) verilmiştir.

1.4. Veri analizi

Toplanan veriler tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Tematik analiz, nitel verilerde tekrar eden anlam örüntülerini ve temaları ortaya çıkarmayı amaçlayan sistematik bir analiz yöntemidir (Braun&Clarke, 2006: 79-81). Analiz süreci şu aşamalardan oluşmuştur. Görüşme notlarının dikkatlice okunması, anlamlı ifadelerin kodlanması, benzer kodların temalar altında birleştirilmesi ve temaların haklar sosyolojisi çerçevesinde yorumlanması. Bu süreçte öğrencilerin anlatıları, haklara erişim, aidiyet ve sessizlik pratikleri bağlamında değerlendirilmiştir. Analiz sırasında Bülent Kara’nın hakların toplumsal tanınma ve kullanılabilirlik vurgusu temel referans noktası olarak alınmıştır (Kara, 2023: 88-90).

1.5. Geçerlilik ve güvenilirlik

Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik nicel çalışmalardan farklı ölçütlerle değerlendirilmektedir. Bu çalışmada katılımcı çeşitliliği sağlanmış, bulgular doğrudan katılımcı anlatılarına dayandırılmış, analiz süreci şeffaf biçimde açıklanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular mevcut literatürle karşılaştırılarak yorumlanmış ve kuramsal çerçeveye ilişkilendirilmiştir. Bu yaklaşım, araştırmanın inandırıcılığını ve tutarlılığını güçlendirmektedir (Yıldırım&Şimşek, 2018: 290-292).

1.6. Araştırma sınırlıkları

Bu araştırma Niğde’de yaşayan 15 Türk dünyası öğrencisiyle sınırlıdır. Bulgular tüm Türk dünyası öğrencilerine genellenemez. Ancak çalışmanın amacı genelleme yapmak değil,

öğrencilerin deneyimlerini derinlemesine anlamaktır. Bu yönüyle araştırma, gelecekte yapılacak daha kapsamlı çalışmalara zemin hazırlamaktadır.

2. BULGULAR

2.1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri

Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri

Katılımcı Kodu	Cinsiyet	Yaş	Uyruk	Eğitim Düzeyi	Bölüm / Alan	Türkiye’de Kalış Süresi	Barınma Türü
K1	Erkek	19	Azerbaycan	Lisans	Mühendislik	2 yıl	Devlet yurdu
K2	Kadın	21	Kazakistan	Lisans	Kamu Yönetimi	1,5 yıl	Özel yurt
K3	Erkek	23	Özbekistan	Lisans	Mühendislik	3 yıl	Kiralık ev
K4	Kadın	22	Kırgızistan	Lisans	Uluslararası İlişkiler	2 yıl	Devlet yurdu
K5	Erkek	24	Türkmenistan	Lisans	Uluslararası İlişkiler	4 yıl	Kiralık ev
K6	Erkek	20	Azerbaycan	Lisans	İlahiyat	1 yıl	Devlet yurdu
K7	Erkek	22	Kazakistan	Lisans	İşletme	2,5 yıl	Özel yurt
K8	Kadın	24	Özbekistan	Yüksek lisans	Kamu Yönetimi	3 yıl	Kiralık ev
K9	Erkek	21	Kırgızistan	Lisans	Bilgisayar Müh.	2 yıl	Devlet yurdu
K10	Kadın	22	Türkmenistan	Lisans	Kamu Yönetimi	1 yıl	Kiralık ev

K11	Erkek	20	Azerbaycan	Lisans	İlahiyat	1,5 yıl	Devlet yurdu
K12	Kadın	22	Kazakistan	Lisans	İşletme	2 yıl	Özel yurt
K13	Erkek	21	Özbekistan	Lisans	İlahiyat	3 yıl	Kiralık ev
K14	Kadın	20	Kırgızistan	Lisans	Bilgisayar Müh.	2 yıl	Devlet yurdu
K15	Erkek	26	Türkmenistan	Yüksek lisans	İşletme	1 yıl	Kiralık ev

Niğde ilinde yaşayan ve araştırmaya dahil edilen Türk dünyasından gelen 15 yabancı öğrencinin sosyo-demografik özelliklerini göstermektedir. Katılımcıların 9'u erkek, 6'sı kadındır. Yaş aralığı 19 ile 26 arasında değişmekte olup katılımcıların büyük çoğunluğu 20-24 yaş grubunda yer almaktadır. Öğrenciler Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan uyrukludur ve bu durum araştırmanın Türk dünyası bağlamında çeşitlilik içerdiğini göstermektedir. Eğitim düzeyi açısından katılımcıların çoğunluğu lisans öğrencisi olup yalnızca iki katılımcı yüksek lisans düzeyinde eğitim görmektedir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler mühendislik, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme, bilgisayar mühendisliği ve ilahiyat gibi farklı disiplinleri kapsamaktadır. Bu çeşitlilik, öğrencilerin hak ve aidiyet deneyimlerinin yalnızca tek bir akademik alanla sınırlı olmadığını ortaya koymaktadır. Katılımcıların Türkiye'de kalış süreleri 1 yıl ile 4 yıl arasında değişmektedir. Bu durum, öğrencilerin hem yeni gelen hem de Türkiye deneyimi daha uzun olan bireylerden oluştuğunu göstermektedir. Barınma türleri incelendiğinde ise katılımcıların bir kısmının devlet yurtlarında, bir kısmının özel yurtlarda, bir kısmının ise kiralık evlerde kaldığı görülmektedir. Barınma biçimlerindeki bu farklılıklar, öğrencilerin gündelik yaşam deneyimleri ve haklara erişim süreçleri üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Tablo 1'de sunulan bu demografik dağılım, araştırmanın nitel deseni çerçevesinde katılımcıların farklı sosyal, akademik ve mekansal deneyimlerini anlamaya olanak sağlamaktadır.

2.1. Barınma deneyimleri ve haklara erişim

Araştırmaya katılan Türk dünyasından gelen öğrencilerin barınma tercihleri, onların Türkiye'deki gündelik yaşam deneyimleri ve haklara erişim biçimleri açısından önemli farklılıklar ortaya koymaktadır. Katılımcıların bir kısmı devlet ya da özel yurtlarda kalmayı tercih ederken, bir kısmı kiralık evlerde yaşamaktadır. Bu tercihler çoğu zaman ekonomik koşullar, bireysel özgürlük arayışı ve üniversiteye uyum süreciyle yakından ilişkilidir. Yurtlarda kalan öğrenciler, barınma maliyetlerinin görece düşük olması ve temel ihtiyaçların kurumsal bir yapı içinde karşılanması nedeniyle yurt yaşamını güvenli ve düzenli olarak tanımlamaktadır. Özellikle Türkiye'ye yeni gelen öğrenciler için yurtlar, uyum sürecini kolaylaştıran bir ortam sunmaktadır. Ancak bazı katılımcılar, yurtlarda uygulanan kuralların bireysel alanı sınırladığını ve gündelik yaşam üzerinde denetleyici bir etki yarattığını ifade etmiştir. Bir katılımcı bu durumu şu şekilde dile getirmiştir: Katılımcı 2 (1,5 yıl); "Yurtta kalmak güvenli ama kendimi bazen kısıtlanmış hissediyorum". Türkiye'deki öğrenci yaşamlarını genel olarak güvenli ve ulaşılabilir bulduklarını ifade etmekle birlikte, gündelik

yaşam pratiklerinde çeşitli sınırlılıklarla karşılaştıklarını belirtmiştir. Özellikle barınma koşulları, idari işlemler ve haklara erişim süreçleri, öğrencilerin deneyimlerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu katılımcılar, sahip oldukları hakların varlığının farkında olsalar da, bu hakların nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi eksikliği yaşadıklarını ve bu durumun hak arama davranışlarını sınırladığını dile getirmiştir. Yabancı öğrenci statüsünün ve geçicilik algısının, bireysel taleplerini dile getirme konusunda çekingenliğe yol açtığı vurgulanmıştır. Bu bağlamda, bazı katılımcıların deneyimleri, güvenlik ve uyum ile denetim ve sınırlılık arasındaki gerilimi görünür kılmaktadır.

Katılımcı 11 (1,5 yıl); “Devlet yurdunda kaldığım için maddi açıdan rahat ettim. Ancak bazı kurallar günlük hayatımızı planlamamızı zorlaştırabiliyor. Özellikle giriş-çıkış saatleri konusunda kendimi bazen özgür hissetmiyorum. Buna rağmen yeni gelen öğrenciler için yurtların güvenli bir ortam sunduğunu düşünüyorum.”

Katılımcı 5 (4 yıl); “Kiralık evde yaşamak bana daha fazla özgürlük sağlıyor. Kendi düzenimi kurabiliyorum ama kira fiyatlarının yüksek olması ciddi bir sorun. Ev ararken yabancı olduğumu söylediğimde bazı ev sahiplerinin mesafeli davrandığını da gördüm.”

Katılımcı 8 (3 yıl); “Evde kalmak bana daha rahat geliyor çünkü çalışma saatlerimi ve günlük programımı kendim belirleyebiliyorum. Fakat tüm masrafları karşılamak bazen zor oluyor. Özellikle son yıllarda artan yaşam maliyetleri öğrenciler için önemli bir yük oluşturuyor.”

Kiralık evde kalan öğrenciler ise daha fazla özgürlük ve mahremiyet elde ettiklerini belirtmektedir. Ev yaşamı, öğrencilerin gündelik hayatlarını kendi tercihleri doğrultusunda düzenlemelerine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte, evde kalan katılımcılar kira, fatura ve ev arkadaşlarıyla yaşanan sorunlar gibi ekonomik ve sosyal zorluklara dikkat çekmiştir. Bazı öğrenciler, özellikle yabancı olmaları nedeniyle ev bulma sürecinde ayrımcı tutumlarla karşılaştıklarını ifade etmiştir. Bu durum, barınma hakkının pratikte eşit biçimde deneyimlenmediğini göstermektedir. Barınma biçimleri arasındaki bu farklılıklar, öğrencilerin aidiyet duyguları üzerinde de etkili olmaktadır. Yurtlarda kalan öğrenciler üniversiteye daha yakın hissederken, evde yaşayan öğrenciler kentle daha fazla temas kurduklarını belirtmiştir. Ancak her iki grupta da barınma deneyimleri, öğrencilerin misafir olma algısı ve hak taleplerini sınırlayan bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bulgular, barınmanın yalnızca fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda öğrencilerin haklara erişimi, toplumsal ilişkileri ve aidiyet inşası açısından merkezi bir alan olduğunu göstermektedir.

2.2. Aidiyet algısı ve yabancılaşma deneyimi

Niğde’de yaşayan Türk dünyası öğrencileriyle yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgular, tematik başlıklar altında ele alınmaktadır. Bulgular, öğrencilerin aidiyet algıları, haklara erişim deneyimleri ve hak ihlalleri karşısında geliştirdikleri tutumlar etrafında şekillenmiştir. Katılımcıların tamamına yakını Türkiye’ye gelmeden önce kültürel ve dilsel yakınlık nedeniyle uyum sorunu yaşamayacaklarını düşündüklerini ifade etmiştir. Ancak Niğde’de yaşamaya başladıktan sonra bu beklentinin her zaman karşılanmadığı görülmektedir. Öğrenciler, günlük iletişimde Türkçeyi rahatlıkla kullanabilmelerine rağmen, toplumsal ilişkilerde mesafeli bir tutumla karşılaştıklarını belirtmiştir. Bazı katılımcılar, yabancı olarak görülmediklerini fakat bizden biri olarak da kabul edilmediklerini dile getirmiştir. Bu durum, aidiyetin yalnızca kültürel benzerlikten değil, toplumsal kabul ve kurumsal tanınmadan da beslendiğini göstermektedir (Kara, 2023: 102-104). Küçük bir şehir olan Niğde’de öğrencilerin görünürlüğünün yüksek olması, bu çelişkili aidiyet deneyimini daha da belirgin hale getirmektedir.

Türkiye’de yabancı olarak görülmenin karmaşık ve çelişkili duygular yarattığını ifade etmiştir. Kültürel ve dilsel yakınlığa rağmen yabancı öğrenci statüsünde değerlendirilmek, bazı katılımcılarda dışlanmışlık ve mesafe hissine yol açmaktadır. Bu durum, gündelik etkileşimlerde doğrudan ayrımcılık şeklinde olmasa da, örtük ve sembolik düzeyde deneyimlenmektedir. Katılımcılar, çoğu zaman misafirperverlik söylemiyle karşılaştıklarını ancak bu söylemin, eşitlik temelinde bir kabulü her zaman beraberinde getirmediğini belirtmiştir.

Katılımcı 12 (2 yıl); “Burada kendimi hem yakın hem de uzak hissediyorum. Bir taraftan kültürel olarak ortak yönlerimiz çok fazla, diğer taraftan yabancı öğrenci olmam sürekli hatırlatılıyor. Bu nedenle bazen tam olarak ait olduğumu düşünemiyorum.”

Bazı katılımcılar yabancı olarak etiketlenmenin kendilerinde geçicilik duygusunu pekiştirdiğini ve uzun vadeli planlar yapma konusunda belirsizlik yarattığını dile getirmiştir. Özellikle resmi işlemler, barınma ve çalışma gibi alanlarda bu statünün sürekli hatırlatılması, öğrencilerin kendilerini toplumun tam bir parçası olarak görmelerini zorlaştırmaktadır. Bir katılımcı bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir: Katılımcı 6 (1 yıl); “*Dilimiz aynı ama yine de yabancı olduğum her yerde hissettiriliyor*”. Öte yandan bazı katılımcılar, yabancı olarak görülmenin zamanla normalleştiğini ve bu duruma duygusal olarak uyum sağladıklarını belirtmiştir. Ancak bu uyum süreci, çoğunlukla kabullenmeden ziyade sessiz bir razı olma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda yabancı olma deneyimi, yalnızca bireysel bir duygu durumu değil, aynı zamanda haklara erişim, aidiyet inşası ve toplumsal konumlanma süreçleriyle yakından ilişkili bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, katılımcıların anlatıları Türkiye’de yabancı olarak görülmenin, güvenlik ve yakınlık duygularıyla birlikte mesafe, belirsizlik ve kırılabilirlik hissini aynı anda barındırdığını göstermektedir. Bu durum, haklar sosyolojisi perspektifinden bakıldığında, formel eşitlik ile gündelik yaşamda deneyimlenen eşitsizlikler arasındaki gerilimi görünür kılmaktadır. Katılımcı 14 (2 yıl); “Türkiye’ye gelmeden önce kendimi burada yabancı hissetmeyeceğimi düşünüyordum. Dilimiz ve kültürümüz yakın olduğu için uyum sağlamanın kolay olacağını sanıyordum. Ancak zamanla insanların bizi tam anlamıyla yerli öğrenci gibi görmediğini fark ettim.”

Katılımcı 3 (3 yıl); “Çoğu zaman olumlu davranışlarla karşılaşıyorum ama yine de yabancı olduğum öğrenildiğinde insanların tavırlarında küçük değişiklikler hissedebiliyorum. Bu durum doğrudan bir ayrımcılık değil ama kendimi farklı hissetmeme neden oluyor.”

2.3. Türkiye’de eğitim ve gündelik yaşam deneyimleri

Türkiye deneyimine ilişkin yabancı öğrenci görüşleri Türkiye’de eğitim almanın ve yaşam sürdürmenin kendileri açısından genel olarak olumlu ve öğretici bir deneyim olduğunu ifade etmiştir. Özellikle kültürel yakınlık ve dil benzerliği, öğrencilerin kendilerini tamamen yabancı hissetmemelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir katılımcı bu durumu şu sözlerle dile getirmiştir: Katılımcı 1 (2 yıl); “*Buraya geldiğimde kendimi çok yabancı hissetmedim, insanlar bize daha yakındı*”. Benzer şekilde başka bir katılımcı 6 (1 yıl); “*Türkiye’ye alışmam zor olmadı, çünkü kültürümüz zaten birbirine yakın*” ifadelerini kullanmıştır. Üniversite ortamına ilişkin değerlendirmelerde de olumlu görüşler ön plana çıkmaktadır. Katılımcılar, akademik ilişkilerde genellikle destekleyici ve anlayışlı bir tutumla karşılaştıklarını belirtmiştir. Bir katılımcı 4 (2 yıl); “*Hocalarla iletişim kurmak kolay, sorun yaşadığımda yardımcı oldular*” diyerek bu durumu vurgulamıştır. Başka bir öğrenci ise, katılımcı 9 (2 yıl); “*Derslerde yabancı olduğum için dışlandığımı hissetmedim*” şeklinde konuşmuştur.

Gündelik yaşam deneyimlerine bakıldığında, öğrenciler Türkiye’de kendilerini büyük ölçüde güvende hissettiklerini ifade etmektedir. Bir katılımcı 8 (3 yıl); “*Burada rahatça dışarı çıkabiliyorum, güvenlik açısından sorun yaşamadım*” derken, başka bir katılımcı 11 (1,5 yıl); da “*Ailem de Türkiye’yi güvenli bulduğu için buraya gelmemi destekledi*” ifadelerini kullanmıştır. Türkiye’de yaşamın kişisel gelişimlerine katkı sağladığını da sıkça dile getirmiştir. Özellikle tek başına yaşama, sorumluluk alma ve farklı insanlarla ilişki kurma deneyimleri ön plana çıkmaktadır. Bir öğrenci bu süreci şu şekilde anlatmıştır: Katılımcı 10 (1 yıl); “*Burada daha bağımsız olmayı öğrendim, kendime güvenim arttı*”. Benzer şekilde başka bir katılımcı 14 (2 yıl); “*Türkiye’de yaşamak beni hem olgunlaştırdı hem de hayata bakışımı değiştirdi*” demiştir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerde ise öğrencilerin Türkiye’ye dair olumlu duygular besledikleri görülmektedir. Bazı katılımcılar Türkiye ile bağlarını sürdürmek istediklerini belirtmiştir. Bir katılımcı 3 (3 yıl); “*İleride Türkiye ile bağlantımı koparmak istemiyorum*” derken, bir diğeri katılımcı 15 (1 yıl); “*Burada kazandığım deneyimler geleceğim için çok değerli*” ifadelerini kullanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde, katılımcı anlatıları Türkiye’nin yabancı öğrenciler açısından yalnızca akademik bir eğitim alanı değil, aynı zamanda güvenli, destekleyici ve kişisel gelişimi teşvik eden bir yaşam alanı olarak algılandığını göstermektedir. Yabancı öğrencilerin kendi ifadeleri, Türkiye deneyiminin büyük ölçüde memnuniyet verici ve anlamlı bir süreç olarak değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Katılımcı 7 (2,5 yıl); “*Üniversitedeki öğretim üyeleri genellikle yardımcı olmaya çalışıyor. Akademik anlamda büyük bir sorun yaşamadım. Ancak ilk zamanlarda sistemin nasıl işlediğini öğrenmek benim için biraz zaman aldı.*”

Katılımcı 10 (1 yıl); “*İkamet işlemleri, resmî belgeler ve kayıt süreçleri başlangıçta oldukça karmaşık geldi. Ne yapmam gerektiğini öğrenene kadar birçok kez farklı kurumlara gitmek zorunda kaldım.*”

Katılımcı 15 (1 yıl); “*Türkiye’de eğitim almak benim için önemli bir fırsat oldu. Farklı insanlarla tanıştım ve yeni deneyimler kazandım. Ancak ekonomik koşullar bazen öğrencilik hayatını zorlaştırıyor. Özellikle kira ve günlük harcamalar bütçemizi etkiliyor.*”

2.4. Niğde’nin mekansal etkisi

Niğde’nin küçük bir şehir olması, öğrencilerin gündelik yaşam deneyimlerini doğrudan etkilemektedir. Katılımcılar, şehirde yaşam maliyetlerinin büyük şehirlere kıyasla daha düşük olmasını olumlu bir durum olarak değerlendirirken, sosyal ve kültürel imkanların sınırlı olmasını önemli bir sorun olarak ifade etmiştir. Bazı öğrenciler sürekli aynı mekanlarda bulunmaları nedeniyle tanınır hale geldiklerini ve bu durumun zaman zaman rahatsızlık yarattığını belirtmiştir. Bu bulgu, mekansal bağlamın aidiyet ve dışlanma deneyimlerini birlikte üretebildiğini göstermektedir. Haklar sosyolojisi açısından bakıldığında, mekân yalnızca fiziksel bir alan değil, aynı zamanda haklara erişimi şekillendiren toplumsal bir bağlamdır (Kara, 2023: 75-77).

Katılımcıların büyük bölümü, akademik açıdan açık bir ayrımcılıkla karşılaşmadıklarını belirtmiştir. Derslerde ve sınavlarda diğer öğrencilerle eşit koşullara sahip olduklarını düşünen öğrenciler, sorunların daha çok idari ve bürokratik süreçlerde yoğunlaştığını ifade etmiştir. Özellikle yabancı öğrenci ofislerinin işleyişi, belge işlemleri ve oturma izni süreçleri öğrenciler için karmaşık ve yorucu olarak tanımlanmıştır. Bazı öğrenciler, bilgi eksikliği nedeniyle haklarını zamanında kullanamadıklarını dile getirmiştir. Bu durum, hakların tanınmış olmasının, bu haklara erişimin garanti edilmesi anlamına gelmediğini göstermektedir (Kara, 2023: 41-43). Barınma katılımcıların en fazla sorun yaşadığı alanlardan biri olarak öne

çıkılmaktadır. Devlet yurtlarının kontenjanlarının sınırlı olması, öğrencileri özel yurtlara ya da kiralık evlere yönlendirmektedir. Ancak özel yurt ve ev kiralıklarının ekonomik açıdan öğrencileri zorladığı görülmektedir. Bazı katılımcılar ev kiralarken yabancı oldukları için ev sahipleri tarafından tereddütle karşılandıklarını ifade etmiştir. Bu deneyimler, barınma hakkının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kabul ile de ilişkili olduğunu göstermektedir (Turner, 1993: 56-58). Araştırmada öne çıkan bir diğer önemli bulgu, öğrencilerin çalışma hakkına fiilen erişememesidir. Katılımcıların büyük çoğunluğu, yasal olarak çalışma hakkına sahip olduklarını bilmelerine rağmen bürokratik zorluklar nedeniyle çalışmadıklarını ya da kayıt dışı işlerde çalıştıklarını belirtmiştir. Kayıt dışı çalışma öğrencileri hem ekonomik hem de hukuki açıdan kırılgan bir konuma sürüklemektedir. Ancak öğrenciler, bu durumu geçici ve katlanılması gereken bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşım, hak ihlallerinin içselleştirildiğini ve normalleştirildiğini göstermektedir (Kara, 2023: 119-121).

2.5. Hak ihlalleri karşısında tutumlar:

Bulgular öğrencilerin hak ihlalleri karşısında çoğunlukla sessiz kalmayı tercih ettiğini göstermektedir. Katılımcılar, sorun yaşadıklarında resmi mercilere başvurmak yerine sabretmeyi ya da durumu kendi imkânlarıyla çözmeyi seçmektedir. Bu tutumun arkasında misafir olma algısı ve kültürel kardeşlik söylemi önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenciler, hak talep etmenin nankörlük olarak algılanabileceğini düşünmektedir. Katılımcı 13 (3 yıl); “Bazen haksızlığa uğradığımı düşündüğüm durumlar oldu ama resmi bir şikâyetle bulunmayı tercih etmedim. Sonuçta burada misafir gibi hissediyoruz. Sorun çıkarmak istemediğim için çoğu zaman durumu kabullenmeyi seçtim.”

Katılımcı 4 (2 yıl); “Haklarımız olduğunu biliyoruz fakat hangi durumda nereye başvurabileceğimizi tam olarak bilmiyoruz. Bu nedenle yaşadığımız bazı sorunları kendi aramızda çözmeye çalışıyoruz. Resmî kurumlara gitmek son seçenek olarak aklımıza geliyor.”

Katılımcı 2 (1,5 yıl); “Yurtta yaşadığım bazı problemler oldu ama şikâyet etmek yerine sabretmeyi tercih ettim. Çünkü yabancı öğrenci olduğumuz için sesimizi ne kadar duyurabileceğimiz konusunda emin olamıyoruz.”

Katılımcı 15 (1 yıl); “Bir sorun yaşadığımda önce arkadaşlarıma danışıyorum. Çoğu zaman resmi bir başvuru yapmaktan çekiniyoruz. Haklı olsak bile yanlış anlaşılabilirimizi veya olumsuz bir durumla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz.”

Katılımcıların ifadeleri, hak ihlallerine karşı geliştirilen tutumların yalnızca bilgi eksikliğinden kaynaklanmadığını, aynı zamanda aidiyet duygusu, yabancı öğrenci statüsü ve toplumsal kabul beklentileriyle de ilişkili olduğunu göstermektedir. Birçok öğrenci haklarının farkında olduğunu belirtmesine rağmen, bu hakları talep etme konusunda çekingen davranmaktadır. Kara'nın belirttiği gibi, hakların kullanılabilmesi yalnızca hukuki bilgiye değil, aynı zamanda hak talep etme cesaretine ve bireyin kendisini meşru bir hak öznisi olarak görebilmesine bağlıdır (Kara, 2021: 88-90). Bu bağlamda öğrencilerin sessizlik stratejisi, yalnızca bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel koşulların şekillendirdiği bir uyum mekanizması olarak değerlendirilebilir.

2.6. Ulusötesi Aidiyet ve Gelecek Perspektifi

Son olarak öğrencilerin deneyimleri ulusötesi bir aidiyet algısını ortaya koymaktadır. Katılımcılar Türkiye’yi geçici bir yaşam alanı olarak görürken, aynı zamanda burada kurdukları ilişkilerin kimliklerini dönüştürdüğünü ifade etmiştir. Bazı öğrenciler mezuniyet sonrası Türkiye’de kalmayı isterken, bazıları ülkelerine dönmeyi ya da üçüncü bir ülkeye gitmeyi planlamaktadır. Bir katılımcı bu durumu şu şekilde ifade etmiştir:

Katılımcı 3 (3 yıl); “Türkiye’ye ilk geldiğimde eğitimimi tamamlayıp ülkeme dönmeyi düşünüyordum. Ancak burada geçirdiğim süre boyunca hem arkadaş çevrem hem de yaşam

tarzım değişti. Şimdi geleceğimi planlarken Türkiye'yi de seçeneklerden biri olarak görüyorum.”

Benzer şekilde başka bir katılımcı da aidiyet duygusunun tek bir ülkeyle sınırlı olmadığını belirtmiştir. Katılımcı 8 (3 yıl); “Kendi ülkeme ait hissediyorum ama aynı zamanda burada da bir hayat kurdum. Artık kendimi sadece bir yere ait gibi görmüyorum. Türkiye benim için ikinci bir ev gibi oldu.”

Bazı öğrenciler ise Türkiye deneyiminin kendilerine yeni fırsatlar sunduğunu ve gelecek planlarını yeniden şekillendirdiğini vurgulamıştır. Katılımcı 15 (1 yıl); “Mezun olduktan sonra Türkiye’de çalışmak isterim. Eğer uygun bir fırsat bulamazsam başka bir ülkeye gitmeyi de düşünebilirim. Eğitim sürecim bana farklı seçenekler olduğunu gösterdi.”

Bu durum, aidiyetin sabit değil, süreç içerisinde değişen ve müzakere edilen bir olgu olduğunu göstermektedir (Soysal, 1994: 137-139). Bu çalışma Türkiye’de öğrenim gören Türk dünyası öğrencilerinin ulusötesi aidiyet ve hak deneyimlerini Niğde örneği üzerinden nitel bir yaklaşımla incelemiştir. Derinlemesine görüşmeler yoluyla elde edilen bulgular, uluslararası öğrenciliğin yalnızca akademik bir süreç olmadığını; aynı zamanda aidiyet, toplumsal kabul ve haklara erişimle şekillenen çok katmanlı bir deneyim alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları Türk dünyası öğrencilerinin Türkiye’ye yönelik algılarının kültürel ve tarihsel yakınlık temelinde şekillendiğini göstermektedir. Ancak bu yakınlık, öğrencilerin gündelik yaşamda karşılaştıkları hak sorunlarını ortadan kaldırmamaktadır. Aksine, kardeşlik ve bizden olma söylemleri, öğrencilerin yaşadıkları hak ihlallerini dile getirmelerini zorlaştırmakta ve bu ihlallerin normalleşmesine katkı sağlamaktadır. Bu durum, Bülent Kara’nın hakların yalnızca hukuki olarak tanınmasının yeterli olmadığı, toplumsal olarak talep edilmediği sürece işlevsiz kalabileceği yönündeki tespitleriyle örtüşmektedir (Kara, 2023: 145-147).

Niğde gibi görece küçük bir şehirde yaşam, öğrencilerin deneyimlerini özgün bir biçimde şekillendirmektedir. Küçük şehirlerde öğrencilerin daha görünür olması, bir yandan gündelik ilişkileri kolaylaştırırken diğer yandan dışlanma ve sürekli denetlenme hissini artırabilmektedir. Bu bağlamda mekansal bağlamın, öğrencilerin aidiyet ve hak deneyimlerinde belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir. Bulgular, büyük şehir merkezli uluslararası öğrenci araştırmalarının, Anadolu şehirlerindeki deneyimleri yeterince yansıtmadığını göstermektedir. Çalışma haklara erişimde yaşanan sorunların en çok barınma ve çalışma alanlarında yoğunlaştığını ortaya koymuştur. Öğrencilerin yasal haklara sahip olmalarına rağmen bu hakları fiilen kullanamaması, hakların uygulanabilirliği sorununu gündeme getirmektedir. Özellikle kayıt dışı çalışma pratikleri, öğrencileri güvencesiz ve kırılgan bir konuma sürüklemektedir. Ancak öğrencilerin bu durumu geçici bir fedakârlık olarak görmesi, hak ihlallerinin içselleştirildiğini göstermektedir. Araştırmanın önemli sonuçlarından biri de öğrencilerin hak arama davranışlarındaki sınırlılıktır. Katılımcıların büyük çoğunluğu, yaşadıkları sorunlar karşısında resmi mekanizmalara başvurmak yerine sessiz kalmayı tercih etmektedir. Bu sessizlik, bireysel bir tercihten ziyade, öğrencilerin kendilerini misafir olarak konumlandırmalarının ve toplumsal güç ilişkilerinin bir sonucudur. Haklar sosyolojisi perspektifinden bakıldığında, bu durum hakların yalnızca bireysel bilinçle değil, aynı zamanda toplumsal cesaret ve kurumsal destekle kullanılabilirdiğini göstermektedir (Kara, 2023: 88-90).

Sonuç ve değerlendirme:

Bu çalışma, Niğde’de öğrenim gören Türk dünyasından gelen uluslararası öğrencilerin aidiyet algıları, haklara erişim deneyimleri ve hak ihlalleri karşısında geliştirdikleri tutumları haklar sosyolojisi perspektifinden incelemiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin Türkiye’ye

ilişkin algılarının büyük ölçüde ortak tarih, kültür ve dil unsurları etrafında şekillendiğini göstermektedir. Katılımcılar Türkiye'ye gelmeden önce kültürel yakınlığın uyum sürecini kolaylaştıracağını düşünmüşlerdir. Ancak görüşmeler, kültürel benzerliğin aidiyet duygusunu tek başına sağlamadığını ortaya koymuştur. Öğrenciler bir yandan kendilerini Türkiye'ye yakın hissederken, diğer yandan yabancı öğrenci statüsü nedeniyle toplumsal yaşamın bazı alanlarında dışarıda bırakıldıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum, aidiyetin yalnızca kültürel benzerliklere değil, toplumsal kabul ve kurumsal tanınma süreçlerine de bağlı olduğunu göstermektedir. Araştırmanın önemli bulgularından biri, öğrencilerin haklara erişim konusunda yaşadıkları güçlüklerdir. Özellikle barınma, çalışma yaşamı ve bürokratik işlemler alanlarında çeşitli sorunlarla karşılaştığı görülmektedir. Öğrencilerin yasal olarak sahip oldukları hakların varlığına rağmen bu hakları kullanma konusunda çeşitli engellerle karşılaşmaları, formel haklar ile fiili hak kullanımı arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır. Özellikle barınma sürecinde yaşanan ayrımcı tutumlar, çalışma yaşamındaki güvencesizlikler ve bilgi eksikliği nedeniyle resmi süreçlere erişimde yaşanan zorluklar, öğrencilerin gündelik yaşam deneyimlerini doğrudan etkilemektedir. Bu bulgu, hakların yalnızca mevzuatta yer almasının yeterli olmadığını, aynı zamanda uygulanabilir ve erişilebilir olması gerektiğini göstermektedir. Çalışmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise öğrencilerin hak ihlalleri karşısında çoğunlukla sessiz kalmayı tercih etmeleridir. Katılımcılar, yaşadıkları sorunlara rağmen resmi kurumlara başvurma konusunda çekingen davranmakta, çoğu zaman sorunları kendi imkânlarıyla çözmeye çalışmaktadır. Bu durumun arkasında misafir olma algısı, kültürel kardeşlik söylemleri ve yabancı öğrenci statüsünün yarattığı kırılabilirlik hissi bulunmaktadır. Öğrencilerin önemli bir kısmı hak talep etmenin yanlış anlaşılabilirliğini veya kendilerine olumsuz yansıtılabileceğini düşünmektedir. Bu durum, hakların kullanılmasının yalnızca bireysel farkındalıkla değil, aynı zamanda bireyin kendisini hak sahibi bir özne olarak görebilmesi ve kurumsal mekanizmalara güven duymasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Araştırma bulguları aynı zamanda mekânsal bağlamın önemini de ortaya koymaktadır. Niğde gibi görece küçük bir şehirde yaşamak, öğrencilerin deneyimlerini büyükşehirlerdeki uluslararası öğrencilerden farklılaştırmaktadır. Küçük şehirlerde öğrencilerin daha görünür olması, sosyal ilişkilerin daha kolay kurulmasını sağlayabilmekte; ancak aynı zamanda yabancı kimliğinin daha belirgin hale gelmesine ve öğrencilerin kendilerini sürekli gözlem altında hissetmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle uluslararası öğrenci deneyimlerinin yalnızca ulusal politikalar üzerinden değil, öğrencilerin yaşadığı yerel sosyal çevreler ve kent bağlamları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu, öğrencilerin geliştirdiği ulusötesi aidiyet biçimleridir. Katılımcıların önemli bir kısmı kendilerini yalnızca kendi ülkelerine ya da yalnızca Türkiye'ye ait hissetmemektedir. Eğitim sürecinde kurdukları sosyal ilişkiler, akademik deneyimler ve kültürel etkileşimler, çok katmanlı ve esnek aidiyet biçimlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır. Bu durum, ulusötesi göç ve eğitim hareketliliği süreçlerinde aidiyetin sabit bir kimlik değil, sürekli yeniden üretilen ve müzakere edilen bir süreç olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin gelecek planlarının Türkiye, kendi ülkeleri ve üçüncü ülkeler arasında şekillenmesi de bu çoklu aidiyet yapısını desteklemektedir.

Bu çalışma, Türk dünyasından gelen öğrencilerin deneyimlerinin homojen olmadığını; öğrencilerin buldukları sosyal, ekonomik ve kurumsal koşullara göre farklı deneyimler yaşadıklarını ortaya koymuştur. Bu nedenle uluslararası öğrencilere yönelik politikaların yalnızca eğitim alanına odaklanmaması, aynı zamanda barınma, çalışma yaşamı, sosyal uyum ve haklara erişim alanlarını da kapsamaları gerekmektedir. Üniversiteler bünyesinde yabancı öğrencilere yönelik danışmanlık mekanizmalarının güçlendirilmesi, haklara ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması ve öğrencilerin hak arama süreçlerine erişimini kolaylaştıracak kurumsal destek mekanizmalarının oluşturulması önem taşımaktadır. Araştırma

sınırlı bir örnekleme yürütülmüş olmakla birlikte, Anadolu şehirlerinde öğrenim gören Türk dünyası öğrencilerinin deneyimlerini görünür kılmaları açısından önemli katkılar sunmaktadır. Gelecekte farklı şehirlerde ve daha geniş örneklemlerle yürütülecek karşılaştırmalı çalışmalar, uluslararası öğrencilerin hak ve aidiyet deneyimlerinin daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Kaynakça:

- Kara, B. (2023). *Haklar Sosyolojisi*. Ankara: Palme Yayınevi.
- Tran, L. T., & Gomes, C. (2017). *International Student Connectedness and Identity*. Springer.
- Soysal, Y. (1994). *Limits of Citizenship*. Chicago: University of Chicago Press
- Turner, B. S. (1993). *Citizenship and Social Theory*. London: Sage.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Aktaş, R. (2018). Yabancı öğrenci deneyimi. *Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 90–112.
- Aydın, F. (2020). Ulusötesi kimlik ve aidiyet. *Sosyoloji Dergisi*, 40(2), 112–134.
- Bulut, E., & Gündoğdu, İ. (2020). Uluslararası öğrencilerin psikososyal sorunları. *Nitel Sosyal Bilimler*, 2(1), 60–73.
- Çelik, A. (2017). Vatandaşlık ve sosyal haklar. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(2), 45–62.
- Doğan, M. (2020). Sosyal haklar ve eşitsizlik. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 31(2), 201–220.
- Erdem, T. (2019). Haklar sosyolojisi üzerine değerlendirme. *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi*, 22(3), 88–110.
- Eroğlu, S. (2018). Yükseköğretimde uluslararasılaşma. *Yükseköğretim Dergisi*, 8(2), 201–218.
- Güner, B. (2019). Üniversite yaşamı ve uluslararası öğrenciler. *Eğitim Bilim Dergisi*, 45(3), 210–230.
- Karaca, N. (2021). Kültürel aidiyet ve gençlik. *Gençlik Araştırmaları Dergisi*, 9(1), 33–52.
- Kılıç, S. (2018). Vatandaşlık ve toplumsal katılım. *Kamu Hukuku ve Sosyal Politika Dergisi*, 5(2), 77–95.
- Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. (2010). Türkiye’de yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sorunları. *YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 26–34.
- Özer, M. (2012). Türkiye’de uluslararası öğrenciler. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 2(1), 10–21.
- Özdemir, E. (2019). Göç ve kimlik dönüşümü. *İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 8(4), 55–74.
- Polat, H. (2020). Öğrenci hareketliliği. *Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 20(1), 66–85.
- Sezgin, A. A., & Yolcu, T. (2016). Göç ile gelen öğrencilerin sosyal uyumu. *Humanitas*, 4(7), 123–145.
- Şahin, E. (2017). Uluslararası öğrencilerde kimlik inşası. *Eğitim ve Bilim*, 42(190), 301–320.
- Şen, H. (2021). Göçmenlerin haklara erişimi. *Göç Dergisi*, 8(1), 15–38.
- Yılmaz, E. (2022). İstanbul’daki uluslararası öğrencilerin göç deneyimleri ve kente entegrasyonu. *Sosyoloji Dergisi*, 43, 51–93.